

ДУХОВНОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ

Эшбекова Санобар Аманликовна

Первый проректор по делам молодежи и духовно-просветительской работе

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11217677>

Аннотация. В данной статье с социальной и философской точек зрения анализируется необходимость формирования духовности и гражданской ответственности у молодежи в процессе строительства демократического и гражданского общества в рамках новых реформ в Узбекистане.

Ключевые слова: молодежь, Новый Узбекистан: от национального возрождения к национальному подъему, духовность в обществе в XXI веке, демократия, право, государство, гражданское общество, гражданская ответственность, позиция, правовая грамотность.

Сегодня молодёжи сложно одновременно достичь физической и духовной зрелости. Образование отлично подходит для решения этой важной задачи.

Шавкат Мирзиёев,

Президент Республика Узбекистан

Человечество вступило в XXI век. Сегодня социально-политическое и экономическое развитие народов мира происходит не только за счет природных ресурсов и благоприятных климатических условий, но и благодаря ответственным молодым поколениям, обладающим высоким интеллектом и духовностью.

В современном обществе наука и техника развиваются стремительными темпами, и задача воспитания молодежи с высоким моральным духом и инновационным мышлением становится одной из главных для нашей страны. В этой связи глава государства отметил в своей книге «Молодежь — творец Нового Узбекистана» важность воспитания нравственно совершенной молодежи. Поэтому примечательно, что ближайшие четыре года в нашей стране посвящены развитию и поддержке молодежи. Например, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев объявил 2021 год Годом поддержки молодежи и укрепления здоровья населения, а 2023 год — Годом внимания к людям и качественного образования. Год 2024 объявлен Годом молодежи и поддержки бизнеса в Узбекистане. Основная задача — защитить права и интересы нашей молодежи, обеспечить ей современные знания и профессиональные навыки, а также воспитать в них чувство ответственности, чуткости и бдительности перед лицом любых опасностей, которые могут возникнуть в наше сложное время.

Законы Республики Узбекистан о молодежи принимаются в соответствии с требованиями сегодняшнего времени, чтобы воспитать компетентных молодых людей, способных мыслить самостоятельно и брать на себя ответственность за будущее нашей страны.

В нашей стране инициативные и целеустремленные люди, готовые мобилизовать весь свой потенциал на благо народа, создали прочную правовую основу. Будущее Узбекистана и его перспективы во многом зависят от того, насколько эффективно мы воспитаем молодежь. Политика в области молодежи включает в себя следующие основные направления: обеспечение физического и психического здоровья молодежи; привитие с

раннего возраста навыков предпринимательства, трудолюбия и самостоятельного мышления; воспитание каждого молодого человека в духе любви, верности и самопожертвования перед своей Родиной. Для этого важно, чтобы корни этой любви и преданности были глубокими, чтобы молодые люди знали свою историю, свои традиции и обычаи, а также понимали роль своей страны в мировом историческом развитии. Развитие спорта и физической культуры, использование спорта как способа прославления страны также играют важную роль в этом процессе.

Важное значение в формировании гражданской ответственности у молодежи имеет повышение их заинтересованности в результатах своего труда, развитие творческого подхода к работе, а также создание условий для самоотверженного выполнения своих обязанностей.

Государственная политика в отношении молодежи, которая осуществляется в нашей стране, представляет собой систему социально-экономических, организационных и правовых мер, реализуемых государством. Это предполагает создание условий для социального становления молодежи и развития ее интеллектуальных, творческих и других способностей.

Сегодня процесс формирования гражданской ответственности у молодежи осуществляется в гармонии с политикой в области воспитания зрелого поколения, с вопросами владения разными языками, освоения компьютерных технологий и новейших научно-технических достижений. В проводимых реформах возрастает роль молодежи, которая является самым активным и предприимчивым социальным классом общества.

Суть всех наших благих намерений — вырастить здоровую и нравственно устойчивую молодежь, увидеть их счастье и благополучие, а также воспитать в них чувство национальной гордости. Мы понимаем, что необходимо воспитывать их, исходя из ответственности за дальнейшее развитие и передачу всех достигнутых результатов будущим поколениям.

“Конечно, основы Третьего Возрождения будут заложены в школах.” Девиз наших реформ, начатых в школах и университетах, звучит: “От национального возрождения к национальному прогрессу.” Ответственное воспитание нравственно совершенной молодежи остается важной задачей в развитии Нового Узбекистана.

Сегодня в Узбекистане уделяется большое внимание развитию социальной активности граждан, укреплению гражданской ответственности в обществе, а также повышению политической и правовой культуры граждан, прежде всего молодежи.

Процесс формирования гражданской ответственности у граждан Узбекистана осуществляется на основе привития чувства Родины и национальной идеи с ранних лет с помощью духовности и воспитания на основе национальных и общечеловеческих ценностей. Внедрение национальных духовных и культурных ценностей в сознание молодежи и укрепление их моральной ответственности на основе воспитания чувства национальной гордости считается одной из актуальных задач.

REFERENCES

1. Мирзиёев Ш.М. Новая стратегия Узбекистана. -Ташкент, Узбекистан, 2021 г.
2. Мирзиёев Ш.М. Обращение к Олий Мажлису 29.12.2020.

3. Мирзиёев Ш.М. Конституция – прочная основа нашей свободной и благополучной жизни, дальнейшего развития нашей страны. Том 2. Ташкент, Узбекистан, 2018. С. 36-37.
4. Эргашев И. и другие. Независимое развитие и идеологические процессы Узбекистана. Ташкент, Мир творчества, 2002, 28 страниц.
5. Абдуллаев С., Хашимов А.Ш. Некоторые вопросы системного подхода к общественной деятельности и воспитанию молодежи // Научно-практическая конференция министерства о приоритетных направлениях повышения социальной активности молодежи в процессе углубления демократических реформ. Часть II. Ташкент, 2018, 71 страница.
6. Сайткасимов А.И. Повышение общественно-политической активности молодежи – важный критерий стабильности общества // Сборник статей научно-практической конференции на тему «Стратегия реализации государственной политики в отношении молодежи: современное состояние и перспективы развития». Ташкент, 2019, 192 страницы.
7. Turatov Sh.B. Creation of civil responsibility for youth: an important factor of the sustainable development of the company in Uzbekistan //Journal of legal Studies and Research. Novate ur Publication. - Pune, Maharashtra, India, Vol.6 Issue1 - ISSN 2455-2437. February 2020. Page.46-49
8. Turatov Sh.B. Formation of givil responsibility in young people - today's and tomorrow's reforms pledge of implementation // The American journal of social science and education innovations. ISSN 2689-0992. Volume 3, Issue 05, - USA, 2021. Page.182-185